

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНТЕГРИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Бердикулова Насиба Эркинжонова

Преподаватель Самаркандского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10112958>

Аннотация. Наряду с расширением отраслей науки в современном образовании увеличивается и потребность в гармонизации на основе инновационных и интегрированных технологий. В данной статье описан анализ научных исследований по методологии образования, а также сущность и актуальность использования инновационных и интегрированных технологий в начальном образовании.

Ключевые слова: педагогические технологии, интегрированное обучение, образовательные стандарты, научные исследования.

Annotatsiya. Zamonaviy ta'limda fan tarmoqlarining kengayib borishi bilan birga innovatsion va integratsion texnologiyalar asosidagi uyg'unlashuv talabi ham ortib bormoqda. Ushbu maqolada ta'lim metodikasiga doir ilmiy izlanishlar tahlili, shuningdek, boshlang'ich ta'limda innovatsion va integratsion texnologiyalarni qo'llashning mohiyati, dolzarbligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, integratsion mashg'ulotlar, ta'lim standartlari, ilmiy tadqiqotlar.

Abstract. Along with the expansion of the branches of science in modern education, the demand for harmonization based on innovative and integrated technologies is also increasing. This article describes the analysis of scientific research on educational methodology, as well as the essence and relevance of using innovative and integrated technologies in primary education.

Keywords: pedagogical technology, integrated training, educational standards, scientific research.

Сегодня в нашей стране особое внимание уделяется «Концепции образования» [1] и расширению возможностей теоретического формирования инновационного и интеграционного познания учащихся в учебных программах и учебных материалах для начального образования. В этом отношении в Стратегиях развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы определены приоритетные направления, одно из которых - обеспечение духовного развития и поднятие данной сферы на новый уровень, что в свою очередь, зависит от степени образованности и грамотности будущего поколения.

«На основе направления умственных, интеллектуальных и физических сил ученика на конкретную цель, инновационное образование требует приобретения теоретических знаний, практических умений и навыков. А также дополнительной практической деятельности теоретическими знаниями, развития знаний, дизайна, коммуникативно-речевых и организационных навыков и умений» [3]. Основная цель инновационного подхода – создание условий для самосознания, диагностики и развития индивидуальных творческих способностей.

Сейчас в процессе организации образования большое внимание уделяется проблемам инновации и интеграции. Однако, интеграция как инновация появилась прежде всего в больших науках, в их фундаментальных и практических отраслях. И в то же время, совершенствованию содержания школы понимается интеграция, которая способствует

развитию творческого развития педагогического коллектива и отдельных учителей, чтобы достигнуть большего эффекта в образовательном процессе.

И выбор нашей исследовательской темы можно считать своевременным, так как совершенствование использования инновационных и интегрированных технологий в начальном обучении является необходимым для будущих учителей начальных классов на современном этапе.

Интеграция в образовании имеет неотъемлимые существенные признаки, отличающие ее от других видов интеграции, такие как цели и задачи, принципы, характеристики, формы, методы и содержание [5].

Каждому современному человеку необходимо осмыслить законы существования и развития реального мира как социоприродного синтеза, характер основных связей и отношений между его элементами и определить свое место в этом синтезе на определенном уровне, опираясь на знания его структуры и содержания. Развитие процесса интеграции в социально-природном мире определяет многообразие объективно существующих связей между учебными предметами как единой целостности [105].

В начальной школе интегрированное обучение является одной из актуальных проблем, как для теории, так и для практики. Так как к современной школе предъявляются новейшие социальные требования. В связи с новыми социальными требованиями, предъявляемыми к школе, актуальность и необходимость интегрированного обучения неустанно возрастает под воздействием реформ и преобразований в научной и производственной сфере.

На наш взгляд, интеграция является одним из дидактических законов и может быть описана прежде всего как закон равенства. Пониманию связей между явлениями природы, общества и мира в целом и формированию всесторонней картины мира у детей, способствуют комплексные занятия.

Следует иметь в виду, что интеграционные связи между предметами начальной школы развиты слабо и непоследовательно, и ученые расходятся во мнениях относительно их природы. Учителя начальной школы вынуждены решать его на экстремальном уровне, так как не имеют четкой системы методических рекомендаций по данному вопросу [8].

Цель – выявить сущность интеграции как инновационной формы работы в образовании. Интеграция как инновация появилась, прежде всего, в больших науках, в их фундаментальных и практических отраслях. Поэтому совершенствованию содержания педагогических решений в современной школе понимается интеграция, которая поможет развить креативность отдельно взятых учителей и педагогического коллектива в целом для более эффективного их достижения. И выбор нашей исследовательской темы можно считать своевременным, так как «Совершенствование инновационных и интеграционных технологий для студентов направления начального обучения» является необходимым для будущих учителей начальных классов на современном этапе.

Педагог-творец не только при успешном воспитании и обучении детей, но и сможет перенять опыт ведущих педагогов в научно-исследовательской работе. Современное развитие науки и техники требует от учителя творческого подхода, свободного размышления над важными проблемами науки, доверения учащимся достижений науки и, наконец, приучения учащихся к исследовательской и творческой деятельности. Поэтому учитель должен сначала овладеть навыками научного исследования. В ходе исследования

преподаватель собирает и анализирует факторы, на основании которых делает необходимые выводы. В процессе применения выводов предмета на практике он приобретает многие важные качества, необходимые современному учителю.

Одной из важных задач дня является организация образовательного процесса на основе новых требований педагогической технологии, гарантия его результатов и степень реализации зависят от глубоких профессиональных знаний педагога, его мировоззрения, педагогического опыта и творческих способностей использования инновационных и интегративных технологий обучения, то есть «...создание необходимых условий для всестороннего развития и поддержки инновационных и технологических идей, принятие конкретных мер по повышению компетентности профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов в освоении инновационных технологий» [2]. Именно: «...организация и внедрение образовательных технологий в учебно-воспитательную деятельность, таких как интерактивные методы, направленных на формирование у обучающихся инновационного и отраслевого мышления, ориентируются на механизмы самостоятельного обучения обучающихся» [2].

В современном мире развития науки и образования государству и обществу необходимы целеустремлённые, творчески интересующиеся последователи, которыми могут обеспечить высококвалифицированные специалисты, педагоги. Для осуществления запросов преобразований, методов, нововведений в науке, образовании, в экономической и производственной областях, учебно-воспитательный процесс будет приобретать все новые и современные компетентные аспекты. Этого можно будет достичь благодаря креативности детей, творческого подхода к деятельности подрастающего поколения, а также социального расцвета, коренных изменений и повышения качества жизни людей.

Все виды системы образования нашей республики, включая институты повышения квалификации, инновационные технологии обучения будут развиваться для улучшения всей системы образования в целом – семейного, дошкольного, школьного и высшего образования. Что, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности инновационных технологий обучения с применением высокоэффективных дидактических форм и методов для развития самостоятельного критического мышления, и поможет педагогам в решении проблем разнообразных педагогических ситуаций.

Инновационная педагогика известна в наше время как дисциплина в рамках общей педагогики, но с каждым днем она привлекает внимание мировых специалистов и представляет собой стремительно развивающийся ряд знаний. Сообщество ученых, педагогов, признающих воспитательную ценность традиционной педагогики и критически настроенных по отношению к ней, стремятся к осуществлению использования инновационных и интегративных технологий обучения.

В настоящее время широко используется термин «инновация». Innovation – английское слово (New) – означает вводить новшества, изменять свою внутреннюю структуру. Инновация – важная часть теории и практики, ряд движений социальных факторов, направленных на повышение социокультурного качества объекта. Нововведения имеют большое значение, как и формирование новых приспособлений. Они основаны на инициативах и инновациях и призваны улучшать содержание образования. В целом это положительно сказывается на развитии структуры и порядка обучения.

Инновация – это производственная технология или определенная сфера деятельности, основанная на использовании новых технологических процессов или новых форм и методов решения задач, конечный результат которых заведомо успешен.

Исходя из теоретических представлений наших ученых [7], инновации в сфере образования можно определить следующим образом:

- в соответствии с подходом (в процессе педагогики, управления);
- в соответствии с правилами внесения изменений (локальные, модульные, отраслевые);
- по источнику происхождения (для данного сообщества внутренний или внешний).

Не все инновации в сфере образования могут быть инновационными. Поэтому необходимо пояснить основные отличия понятий «Новация» и «Инновация». Поэтому за основу берутся определенная форма, содержание и масштабы реформ. Если деятельность непродолжительна и не носит характера всей отрасли, а имеет задачу изменить только элементы одной отрасли, то мы имеем дело с новациями. Если деятельность осуществляется на основе известной концепции, а результатом является развитие этой области или существенное изменение, то ее можно назвать инновацией.

Критерии обеих концепций таковы:

- инновации осуществляются в рамках теории данной практики;
- ограничен во времени и пространстве;
- методы обновлены, а результаты улучшены в первой области.
- отраслевая инновация становится более качественной и устойчивой, в определенной практике выводит на проект новое поле деятельности, полностью обновляет ситуацию опыта субъекта.

Профессиональные качества педагога: профессионализм, любовь к детям, интеллигентность, ловкость, самообладание, педагогический контроль, воображение, способность, организованность, ораторская культура, четкие и обширные знания, профессиональные способности, духовные потребности, новаторство, уметь внедрять, улучшить свои профессиональные навыки и другие лучшие качества.

Одним из аспектов, ориентирующих будущих учителей на профессию, является педагогическая культура, реализующая структуру педагогико-психологических дисциплин на основе разных подходов. Например: методологически утверждают эту мысль Сластенин В.А. [6], Краевский В.В. [4].

Каждый будущий педагог, независимо от его специальности и характера, должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными навыками и опытом профессиональной деятельности. Также в целях приобретения знаний, навыков, умений и опыта будущий специалист в своей области, если ставится проблема или вопросы, относящиеся к этой области, он может решить ее на основе собственной точки зрения и творческой активности, а также улучшить свои исследования и опыт. Потому что спрос на высокий уровень подготовки и нравственности студентов в высшей школе также высок. Учитель должен уметь выявлять новые педагогические методы в области общественных наук и эффективно их использовать.

Основанной на развитии у студентов креативности, критического мышления, умения ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельности,

интеграция может быть интерпретирована проектно-деятельностной технологией. Такая интеграция позволяет использовать креативные нестандартные задания.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года за № 5847 “Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года”. // Национальная база законодательной информации. 09.10.2019 г., 06/19/5847/3887.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан: «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших учебных заведениях и обеспечению их активного участия в реализуемых в стране широкомасштабных реформах». Ш.Мирзиёев. Ташкент. 5 июня 2018 г.
3. Золотова Т.А. «Интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности как механизм обеспечения всестороннего развития обучающихся» // Начальная школа. – 2015. – № 8. – С. 41–46.
4. Краевский, В.В. “Общие основы педагогики” / В. В. Краевский. – М.: Академия. – 2009. – 256 с. – Текст : непосредственный.
5. Ольшанская Н.А. «Техника педагогического общения: практикум для учителей и классных руководителей». – Волгоград: Учитель, 2007.
6. Слостенин В.А., Каширин В.П. «Психология и педагогика». – М.: Akadema. 2001. – 477 б.
7. Толипов Ў.Қ., Усмонбоева М. “Педагогик технология: назария ва амалиёт”. – Т.: Фан, 2005. – 206 б.
8. Тулупова Н.С., Поднебесова Г.Б. Современный интегрированный урок биологии и информатики //Вестник Шадринского государственного педагогического университета. –2019. – № 3(43). – С. 152-156].